

¿Una nueva reforma de la disciplina presupuestaria Europea?*

ESTER MARCO PEÑAS
Profesora Ayudante Doctor
Universidad Autónoma de Madrid

Recibido: Abril 2016
Aceptado: Junio 2017

Resumen

La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, llevada a cabo en 2011 y 2013, supuso el reforzamiento de la disciplina presupuestaria europea, con el fin de reducir los elevados niveles de déficit y deuda públicos de una gran parte de los Estados miembros. Ahora bien, tras cuatro años de férrea disciplina presupuestaria, las Instituciones europeas son conscientes de la necesidad de permitir cierto margen de maniobra a los Estados para llevar a cabo políticas de incremento del gasto público. Este trabajo analiza el alcance de la nueva interpretación de algunas de las disposiciones del Pacto que ha llevado a cabo por la Comisión Europea, tendente a introducir cierta flexibilización en su interpretación.

Palabras clave: déficit público; deuda pública; estabilidad presupuestaria; Pacto de estabilidad y crecimiento; *Six Pack* y *Two Pack*; inversión, reformas estructurales; objetivo presupuestario a medio plazo (OMP); regla de gasto.

Clasificación JEL: F36, H63, H68.

Abstract

The amendment of the Stability and Growth Pact, carried out in 2011 (Six pack) and 2013 (Two Pack), implied a significant reinforcement of the European budgetary discipline, in order to reduce high public deficits and debt levels of a large number of Member States. However, after five years of rigid budgetary discipline, the European institutions recognize the need to allow Member States a certain room for manoeuvre to implement policies that permit the increase of public spending. This article analyses the scope of the new interpretation of some provisions of the Stability and Growth Pact, which has been adopted by the European Commission with a view to introducing flexibility.

Key words: public deficit; public debt; budgetary stability; Stability and Growth Pact; Six Pack and Two Pack; investment; structural reforms; Medium-Term Objective (MTO); expenditure benchmark.

JEL Classification: F36, H63, H68.

*Este trabajo forma parte del proyecto I+D+I: «La financiación de los servicios sanitarios públicos en el marco de la consolidación fiscal y la sostenibilidad financiera» (DER2013-48005-R), Ministerio de Economía y Competitividad. El autor agradece los valiosos comentarios del evaluador externo.

1. Introducción: evaluación de la disciplina presupuestaria tras la reforma del Pacto de Estabilidad en 2011

La crisis financiera y económica y el consecuente incremento de los niveles de déficit y deuda públicos hicieron patentes los fallos de la arquitectura de la zona euro: por una parte, las debilidades de las reglas de supervisión de la disciplina presupuestaria y la gobernanza económica europeas; por otra parte, la ausencia de mecanismos de ajuste para hacer frente a shocks económicos y la ausencia de un prestamista de última instancia para los Estados Miembros. Bajo esta coyuntura, se revisó en profundidad la gobernanza económica. Entre las reformas introducidas destaca el reforzamiento de las reglas fiscales. La Unión Europea aprobó dos paquetes legislativos, conocidos como *Six Pack* (2011)¹ y *Two Pack* (2013),² para reforzar el originario Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 (en adelante, PEC).

A finales del año 2014, la Comisión Europea publicó el documento «*Revisión de la gobernanza económica. Informe sobre la aplicación de los Reglamentos (UE) núm. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 y 473/2013*» (COM (2014) 905 final, de 28 de noviembre de 2014), en el cual se evalúa la efectividad de los siete nuevos Reglamentos que conforman el *Six Pack* y *Two Pack* para alcanzar sus respectivos objetivos³. La publicación de este documento da cumplimiento a la obligación contenida en los citados Reglamentos de que la Comisión publicara, antes del 14 de diciembre de 2014, y posteriormente cada cinco años, un informe sobre la aplicación de los Reglamentos. En este informe deben

¹ El *Six Pack* está formado por cinco reglamentos y una Directiva. Dos reglamentos que reforman los dos Reglamentos originarios del Pacto de Estabilidad (Reglamento (UE) n.º 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas y el Reglamento (UE) n.º 1177/2011, de 8 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo). Dos nuevos Reglamentos que crean el procedimiento destinado a prevenir y corregir los desequilibrios macroeconómicos (Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos y el Reglamento (UE) n.º 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro). Un nuevo Reglamento que refuerza las medidas destinadas a preservar la disciplina presupuestaria (Reglamento (UE) n.º 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro). Finalmente, una Directiva que establece el mínimo común en materia de política presupuestaria que debe existir en los ordenamientos jurídico-financieros internos de los Estados miembros (Directiva 2011/85/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros).

² El *Two Pack* se integra por dos nuevos Reglamentos: uno, que incluye el análisis de los proyectos de planes presupuestarios de los Estados miembros (Reglamento (UE) n.º 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro). El segundo Reglamento otorga a la Comisión la capacidad de formular recomendaciones autónomas a aquellos Estados que registran déficits excesivos (Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades).

³ A pesar de que la Directiva 2011/85/UE, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, forma parte del *Six Pack*, esta no ha sido objeto de revisión. La Comisión Europea ha fijado un plazo de revisión específico para dicha Directiva, que no puede ser posterior al 14 de diciembre de 2018.

evaluarse, entre otros elementos, la eficacia de los Reglamentos y los avances realizados para garantizar una coordinación más estrecha de las políticas económicas y una convergencia sostenida de los resultados económicos de los Estados miembros.

A pesar de la voluntad de llevar a cabo esta evaluación temprana, la Comisión afirma ya en el inicio del documento que el escaso período de vigencia de la normativa presupuestaria reformada, aprobada en 2011 y 2013⁴, hace difícil determinar en qué medida el saneamiento presupuestario se debe a su aplicación, o a otros factores que instrumentan distintas medidas de política económica.

En cuanto a la eficiencia de los nuevos Reglamentos, varios aspectos conducen a la Comisión a señalar el éxito de la reforma (COMISIÓN EUROPEA, 2014, pp. 3 y ss.). En el marco del *brazo preventivo*, muchos de los Estados con mayores niveles de déficit y deuda públicos han logrado alcanzar sus objetivos a medio plazo (en adelante, OMP) o han hecho avances importantes para la consecución de sus OMP (sin existir desviaciones significativas). Por su parte, en el marco del *brazo corrector*, la disminución del déficit y de la deuda públicos excesivos se califica por la Comisión como «impresionante». Desde la aprobación del *Six Pack* (2011), el número de Estados que era objeto de un procedimiento de déficit excesivo (en adelante, PDE) pasó de veinticuatro a once en 2014⁵. En septiembre de 2017, el número de Estados con un PDE abierto es solo tres (Francia, Reino Unido y España).

Paralelamente, la Comisión considera que se ha llevado a cabo de forma más efectiva la supervisión reforzada. El principal motivo se debe a la posibilidad de que la Comisión inicie, a través del *mecanismo de alerta*⁶, la supervisión reforzada respecto a un Estado con desequilibrios económicos excesivos, entre los que figuran variables que reflejan dificultades presupuestarias (posibilidad regulada en los arts. 2 y 3 del Reglamento (UE) núm. 472/2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria). Sin embargo, no se ha establecido ninguna de las sanciones recogidas en el PEC, no produciéndose el automatismo en la aplicación de las sanciones que se predicaba del PEC reformado (CRESPO, 2012, p. 43).

⁴ Los cinco Reglamentos y la Directiva que integran el *Six Pack* entraron en vigor el 13 de diciembre del 2011 y los dos Reglamentos que conforman el *Two Pack* el 30 de mayo de 2013.

⁵ Véase toda la información sobre los PDE abiertos y los ya cerrados en: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en#overview-of-ongoing-and-closed-excessive-deficit-procedures

⁶ El *mecanismo de alerta* se establece en el art. 3, apartado 1, del Reglamento núm. 1176/2011, de 16 de noviembre, relativo a la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos. El mecanismo de alerta se diseñó como un mecanismo de supervisión adicional, distinto a los inicialmente establecidos en el PEC originario, y centrado en los desequilibrios macroeconómicos. Su creación constituye una de las grandes reformas de la gobernanza de la zona euro, puesto que con anterioridad no se disponía de ningún mecanismo de supervisión de los desequilibrios macroeconómicos.

2. Necesidad de flexibilizar el PEC

A pesar del aparente éxito de la reforma del PEC, en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2015, la Comisión señaló que tras la recuperación inicial del 2013, los avances se habían ralentizado desde la primavera de 2014. Entre las principales causas se encuentran «*el exiguo aumento de la productividad, los bajos niveles de inversión y el elevado desempleo estructural[, que] limitan las perspectivas de crecimiento en Europa*»⁷. La posible disminución en la inversión pública derivada de las restricciones del PEC ha sido una de las principales críticas vertidas frente a este desde su aprobación en 1997 (entre otros, BALASSONE Y FRANCO, 2000, p. 209; STEINBERG Y MOLINA, 2011, p. 9).

Para intentar frenar esta tendencia y fomentar e incrementar la inversión, la Comisión aprobó, el 13 de enero de 2015, una Comunicación donde se recogen las directrices para «*Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento*». La Comisión, en el propio documento, clarifica que nos encontramos ante una interpretación adicional de los Reglamentos, sin que ello comporte la modificación o sustitución de las normas hasta el momento vigentes (COMISIÓN EUROPEA, 2015, pp. 4 y 5). De este modo, la Comisión pretende introducir flexibilidad haciendo uso del importante margen de maniobra que poseen muchas de las disposiciones de los Reglamentos que conforman el PEC (VV.AA, 2012, p. 7 y MARCO, 2012, pp. 50 y 51), sin efectuar una reforma expresa de las normas, la cual, como ha señalado la doctrina (MICOSI Y PEIRCE, 2014, p. 10), no es necesaria. Una reforma directa de los Reglamentos, en última instancia, podría mermar la credibilidad en el Pacto. Así sucedió después de la reforma de 2005, que flexibilizó la aplicación del PEC tras los incumplimientos de Francia y Alemania, y el posterior pronunciamiento del Tribunal de Justicia en el Caso Comisión vs. Consejo, C- 27/04 de 13 de julio de 2004 (entre otros, PÉREZ DE LA VEGA, 2006, p. 38 y BUTI, 2006, p. 11). En aquel momento, la inobservancia de las obligaciones derivadas del PEC por Francia y Alemania, unida a la posterior reforma de los Reglamentos, dieron como resultado un PEC débil (TALANI 2008, pp. 138 y 139), que pocos años después, con el inicio de la crisis económica, sería incumplido por la mayor parte de los Estados miembros. Por todo lo anterior, las Instituciones europeas en esta ocasión persiguen flexibilizar la aplicación del PEC a través de otra vía, como es la aprobación de Comunicaciones y Códigos de Conducta en los que se establece cómo interpretar de forma flexible sus mandatos.

Junto a la pérdida de credibilidad, otra problemática asociada a una reforma directa de las disposiciones del PEC es la relativa a su aplicación desigual entre Estados y la dificultad de vincular a los Estados «grandes» (BUTI Y PENCH, 2004, pp. 1025 a 1032). Para evitar que la flexibilización sea entendida como indicio de aplicación desigual, la Comisión afirma taxativamente que «*el principio de igualdad de trato de todos los Estados miembros debe ser un elemento central de la aplicación del Pacto*» (COMISIÓN EUROPEA, 2015, p. 5). Ahora bien, el principio de igualdad de trato no excluye la existencia de cierto margen de apreciación de la Comisión y del Consejo a la hora de evaluar la solidez de las finanzas públicas de un Estado, atendiendo a sus circunstancias específicas. En este punto, el elemento clave

⁷ COMISIÓN EUROPEA, *Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015*, COM(2014) 902, de 28 de noviembre de 2014, p. 3.

para determinar el grado de flexibilidad permitido a un Estado es su sometimiento al brazo preventivo o correctivo del PEC. En el marco del brazo preventivo, la Comisión supervisa si el Estado alcanza su específico Objetivo a Medio Plazo (en adelante, OMP) y cumple con la regla de gasto. Por el contrario, en el brazo correctivo, los países que han superado los valores de referencia, un déficit público, observado o previsto por la Comisión, del 3 % del PIB, o su deuda pública supera el 60 % del PIB y no disminuye de manera suficiente y se aproxima a un ritmo satisfactorio al valor de referencia, se rigen por una Recomendación del Consejo que establece objetivos anuales de déficit y esfuerzo estructural para que al final del período de la Recomendación se haya corregido el déficit excesivo. Por tanto, las reglas fiscales que rigen para los Estados que se encuentran bajo el brazo preventivo son distintas de aquellas que están en el brazo correctivo. Esto explica que la citada comunicación de flexibilidad sea aplicable únicamente a los Estados que se encuentran en el brazo preventivo.

En cuanto al alcance de la interpretación más flexible del PEC, la Comisión considera que esta debe circunscribirse a tres materias: inversión; reformas estructurales y existencia de condiciones coyunturales (COMISIÓN EUROPEA, 2015, p. 5). Para ello, se han establecido nuevas precisiones conceptuales en cada uno de estos tres ámbitos, permitiendo que los países del brazo preventivo reduzcan su esfuerzo fiscal en estas tres circunstancias. A continuación, examinaremos el margen de maniobra que de forma efectiva se ha introducido.

2.1. Inversión

En materia de inversión, la Comisión centra la potencial flexibilidad en dos puntos: el primero, las contribuciones por parte de los Estados al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)⁸; y el segundo, la aplicación de las denominadas «cláusulas de inversión». En relación con el FEIE, la singularidad se encuentra en el impacto que las contribuciones al FEIE tienen en los niveles de déficit y deuda públicos del Estado en cuestión. En el PDE, estas se consideran medidas puntuales (*one-off measures*) que no computan a efectos de determinar el esfuerzo fiscal, en términos estructurales, que debe hacer el Estado. Ahora bien, a pesar de este tratamiento beneficioso a efectos de la supervisión y control de la disciplina presupuestaria, las contribuciones iniciales de los Estados para la constitución del FEIE no suponen asegurar la inversión de dichas cuantías en el propio Estado. El FEIE posee una Junta Directiva encargada de determinar los proyectos que deben ser financiados (dentro de unas materias genéricas que son objeto de financiación⁹). Uno de los principales criterios de selección de los proyectos es su capacidad para atraer otras fuentes de financiación¹⁰. Es más,

⁸ El FEIE se regula en el Reglamento (UE) núm. 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) núm. 1291/2013 y (UE) núm. 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas.

⁹ El Art. 9 del Reglamento (UE) núm. 2015/1017 enumera los objetivos generales que los proyectos específicos deben respaldar para poder ser financiados por el FEIE. Dichos objetivos son muy amplios y alcanzan: I+D+I; desarrollo del sector de la energía; desarrollo de infraestructuras, equipamiento y tecnologías; desarrollo del capital humano, la cultura y la salud (en particular por medio de educación y formación).

¹⁰ Dos proyectos españoles han sido preseleccionados para su financiación, uno, en el sector farmacéutico, y otro, relativo a la ampliación de la red de distribución de gas natural.

el propio FEIE se crea para facilitar la obtención de otras fuentes de financiación para los proyectos. En cuanto al impacto en los niveles de déficit y deuda públicos de la cofinanciación que pueda aportar el Estado a estos proyectos, la Comisión ha afirmado que tendrá en cuenta la cofinanciación a través del FEIE para la aplicación de las denominadas «cláusulas de inversión». Finalmente, en relación con su aplicación práctica, no se han producido aportaciones de los Estados al FEIE, puesto que los Estados han preferido contribuir a proyectos concretos (para asegurar que la inversión tuviera lugar en los países), con lo que el tratamiento diferencial no ha tenido relevancia.

El segundo de los aspectos en los que se focaliza la flexibilización en materia de inversión son las cláusulas de inversión. Estas inciden directamente en la forma como debe interpretarse el art. 5 del Reglamento (CE) n.º 1466/1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, tras su reforma en 2011 (en adelante, Reglamento de Supervisión). Este precepto establece que *«el Consejo y la Comisión tendrán en cuenta la puesta en práctica de importantes reformas estructurales que tengan efectos directos presupuestarios positivos a largo plazo, entre otras cosas incrementando el crecimiento sostenible potencial»*. La Comisión ha precisado que algunas inversiones pueden ser consideradas equivalentes a reformas estructurales de gran envergadura, y pueden derivar en desviaciones temporales del cumplimiento del OMP aceptadas por las Instituciones europeas (COMISIÓN EUROPEA, 2015, p. 11; y COMISIÓN EUROPEA, 2017b, p. 43).

Esta interpretación no es completamente nueva. Desde el año 2013¹¹, la Comisión ha emitido directrices para la aplicación de las «cláusulas de inversión» a inversiones que tengan efectos presupuestarios «directos, positivos y verificables». Ahora bien, la aplicación de las «cláusulas de inversión» no debe ser confundida con la aplicación de la regla de oro (*Golden rule*), que supone la exclusión de las inversiones que generan crecimiento en el cálculo del techo del déficit (COMISIÓN EUROPEA, 2015b, p. 3). Para evitar interpretaciones dispares respecto a la aplicación de las «cláusulas de inversión», se han delimitado las condiciones que deben concurrir para que un Estado pueda acogerse a una «cláusula de inversión». Estas son: i) El crecimiento de su PIB es negativo o se mantiene muy por debajo de su nivel potencial (resultando en un diferencial de producción negativo superior al 1,5 % del PIB); ii) La desviación respecto del OMP, o respecto de la trayectoria de ajuste presupuestario hacia dicho objetivo acordado, no conduce a un exceso del valor de referencia para el déficit del 3 % del PIB, y se mantiene un margen de seguridad adecuado; iii) puede producirse una desviación máxima total del 0,5% del PIB por solicitud de flexibilidad para inversión por parte un Estado miembro. La desviación debe ser equivalente al gasto nacional en proyectos cofinanciados por la UE en el marco de la Política Estructural y de Cohesión, de las redes transeuropeas y del Mecanismo «Conectar Europa», así como a la cofinanciación por el Estado miembro de proyectos de inversión también cofinanciados por el FEIE que tienen a largo plazo efectos presupuestarios directos positivos y verificables; iv) la desviación acumulada en aplicación de la cláusula de inversión y la cláusula de reformas estructurales no debe exceder el 0,75%

¹¹ Las primeras indicaciones de la Comisión en este sentido se recogieron en la Carta de 3 de julio de 2013, del antiguo vicepresidente de la Comisión Olli Rehn a los ministros de Hacienda sobre la aplicación del art. 5 del Reglamento (CE) núm. 1466/1997. Este enfoque se aplicó en algunas inversiones efectuadas en Bulgaria (2013); Bulgaria, Rumania y Eslovaquia (2014).

del PIB; v) Los gastos cofinanciados no sustituyen a las inversiones financieras por el Estado miembro, de modo que la inversión pública total no disminuye; y vi) El Estado miembro debe corregir cualquier desviación temporal y alcanzar su OMP en el período de cuatro años que abarca su programa de estabilidad o de convergencia en curso; vii) tras beneficiarse de una desviación temporal total de 0,5 % del PIB, en virtud de la «cláusula de inversión», el Estado miembro no podrá beneficiarse de nuevo de la cláusula hasta que no haya alcanzado el OMP. (COMISIÓN EUROPEA, 2017b, pp. 191 y 192).

La Comisión considera que esta interpretación supone una ampliación de los supuestos en los que pueden aplicarse las «cláusulas de inversión», puesto que se toman en consideración solo las condiciones coyunturales del Estado en cuestión, con independencia de la situación económica de la zona euro o de la UE en su conjunto, tal como establece el art. 5 del Reglamento de Supervisión¹².

Para la aplicación de la cláusula de inversión, junto a los requisitos descritos, que podemos denominar materiales, el Estado tiene que cumplir con una serie de requerimientos procedimentales. En particular, el Estado tiene que solicitar *ex ante* la activación de la cláusula de inversión, ya sea en el momento de presentar el Programa de Estabilidad o Convergencia o el Proyecto de Plan Presupuestario, como máximo el 15 de octubre¹³. Esta solicitud deberá ir acompañada de información sobre la categoría principal de proyectos cofinanciados por la UE; la magnitud del gasto; las características y objetivos; así como el modo en que contribuirán a potenciar el crecimiento y lo sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Esta información permitirá corroborar la compatibilidad con los art. 5(1) y 9(1) del Reglamento de Supervisión, que permiten desviaciones del OMP, o de la senda de ajuste hacia este, para dar cabida a reformas estructurales «*que tengan efectos directos presupuestarios positivos a largo plazo, entre otras cosas incrementando el crecimiento sostenible potencial, y que tengan por tanto una repercusión comprobable en la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas*» (art. 5(1) Reglamento de Supervisión). La activación de la cláusula de inversión será concedida en la Evaluación de los Programas de Estabilidad, en concreto en las Recomendaciones especificadas a cada Estado. Estas últimas podrán condicionar el otorgamiento de la flexibilidad al cumplimiento de determinados requisitos (por ejemplo, el respeto al margen de seguridad) (COMISIÓN EUROPEA, 2017b, pp. 191 y 192).

En cuanto a la aplicación práctica de las cláusulas de inversión, tras la aprobación de la comunicación sobre flexibilización¹⁴, en 2015, Italia acompañó su Proyecto de Plan Presupuestario para 2016 de una solicitud formal para poder llevar a cabo una desviación del 0,3% en virtud de la cláusula de inversión, así como del 0,1% del PIB en el marco de la cláusula de reforma estructural (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, 2015, pp. 9 a 11). La Comisión examinó la viabilidad de la aplicación de la cláusula de inversión inicialmente en

¹² El art. 5 del Reglamento de Supervisión establece que se podrá «*permitir a los Estados miembros que se aparten temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo (...) en períodos de crisis económica grave en la zona del euro o en el conjunto de la Unión*». Ahora bien, es posible que la situación presupuestaria de los Estados de la Zona Euro o de la Unión en su conjunto difiera de la del Estado en cuestión.

¹³ Si se trata de un Estado miembro que no forma parte de la Zona Euro, en ese caso podrá presentar una solicitud *ad hoc* también con anterioridad al 15 de octubre.

¹⁴ De forma previa se había aplicado la cláusula de inversión Bulgaria en 2013 y 2014, y Rumania y Eslovaquia en 2014 (COMISIÓN EUROPEA, 2015b, p. 3)

su evaluación del Proyecto de Plan Presupuestario y, posteriormente, en la Evaluación del Programa de Estabilidad italiano de 2016. En este último documento, la Comisión analizó tres requisitos para determinar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad de la cláusula de inversión: en primer lugar, la existencia de planes creíbles para reanudar la trayectoria de ajuste hacia el OMP; en segundo lugar, si la desviación se lleva a cabo efectivamente con el propósito de incrementar la inversión; y, por último, el progreso en la agenda de reformas estructurales, tomando en consideración las Recomendaciones del Consejo. A pesar de existir dudas sobre la capacidad de Italia de cumplir con el primer requisitos y reanudar la trayectoria de ajuste y cumplir con el brazo preventivo del PEC en 2017, la Comisión permitió a Italia la desviación de 0,3 del PIB derivada de la aplicación de la cláusula de inversión y de 0,1 % del PIB de la cláusula de reformas estructurales (COMISIÓN EUROPEA, 2016, pp. 18 a 20). Finalmente, al analizar Proyecto de Plan Presupuestario para 2017, la Comisión ha confirmado que existe riesgo de producirse una desviación significativa de la senda de ajuste hacia el OMP, requisito que debía cumplirse para la aplicación de las cláusulas de inversión y estructural (COMISIÓN EUROPEA, 2016b, pp. 5 y 6).

En síntesis, a pesar de esta ampliación señalada por la Comisión, la flexibilidad que permiten las «cláusulas de inversión» es relativa. Los motivos son dos. En primer lugar, las inversiones deben destinarse a proyectos cofinanciados por la UE. De este modo, se persigue evitar que los Estados califiquen como inversión lo que en esencia podría ser calificado como gasto corriente. La compleja distinción entre inversión y gasto corriente¹⁵ (STRAUSS-KAHN, 1985, p. 117), es un punto clásico de conflicto a la hora de establecer límites al gasto público (BALASSONE Y FRANCO, 2004, pp. 9 y ss.). En segundo lugar, la situación presupuestaria del Estado en cuestión debe encontrarse en unas coordenadas muy específicas: tener decrecimiento o estancamiento económico y, a su vez, alcanzar el OMP (o estar en la senda de ajuste), es decir, cumplir con los férreos mandatos de la disciplina presupuestaria. Sin embargo, en este último punto, la Comisión ha permitido la aplicación de la cláusula de inversión a Italia a pesar de la existencia de dudas razonables sobre su capacidad de retomar la senda de ajuste.

2.2. Reformas estructurales y otros factores pertinentes

La introducción de reformas estructurales se toma en consideración tanto para evaluar el cumplimiento del brazo preventivo como corrector del PEC. En la vertiente preventiva, en el art. 5 del Reglamento de Supervisión, al determinar la forma en que los Estados miembros deben avanzar hacia una situación presupuestaria sólida, se hace especial hincapié a la necesidad de acometer reformas estructurales¹⁶. En sus orientaciones de 2015, la Comisión determina las condiciones que deben concurrir para que el Estado pueda aplicar la «cláusula de reforma estructural» (COMISIÓN EUROPEA, 2015, pp. 12 y ss.): la reforma debe ser de gran

¹⁵ La problemática en este punto es la existencia de varias opciones teóricas respecto de la configuración del concepto «gastos de inversión». Así, dentro de este concepto pueden incluirse, o no, los gastos del Estado llevados a cabo para aumentar el stock de capital humano (como por ejemplo, educación, investigación, etc.).

¹⁶ Entre las reformas que se toman en consideración se encuentran: la reforma del mercado de servicios y del mercado de las manufacturas; la reforma del sistema tributario; la reforma de las prestaciones por desempleo y otras reformas laborales; reformas en materia de capital humano (esencialmente, educación); y la reforma en inversión en I+D.

envergadura, aunque caben reformas individuales con importantes efectos positivos; con efectos presupuestarios a largo plazo directos (de reducción de déficit), o indirectos (fruto del aumento de la productividad), o bien una combinación de efectos directos e indirectos (VARGA, J. Y VELD, IN'T J., 2009, pp. 8 y ss.); por último, la reforma debe aplicarse íntegramente.

Las reformas que reúnan estas características pueden ir acompañadas de desviaciones temporales «permitidas» del OMP, para los Estados que hayan alcanzado dicho objetivo, o de la senda de ajuste, para aquellos Estados que aun no hayan alcanzado su OMP. Ahora bien, la desviación temporal debe cumplir algunos requisitos. En primer lugar, esta no puede superar el 0,5 % del PIB, y el OMP debe alcanzarse en el período de cuatro años establecido en el programa de estabilidad o convergencia en el que se active la «cláusula de reforma estructural». En segundo lugar, el Estado debe preservar el margen de seguridad adecuado con respecto al valor de referencia del 3 % del PIB, que garantiza unas finanzas públicas sostenibles, o un rápido avance hacia la sostenibilidad. Por último, si el Estado no lleva a cabo por completo la reforma, la Comisión podrá adoptar los mecanismos previstos en los arts. 6.2 y 10.2 del Reglamento de Supervisión, tendentes a reconducir la posible desviación¹⁷.

En el brazo correctivo del PEC, la introducción de reformas estructurales también puede justificar la desviación respecto al cumplimiento de los criterios del déficit y la deuda públicos en el marco del PDE, y considerarse un factor relevante para evitar la apertura de un PDE o un endurecimiento del proceso. En particular, tal como establece el art. 126.3 TFUE, las reformas estructurales deben ser tomadas en consideración por la Comisión a la hora de evaluar la existencia de otros «factores pertinentes» que justifiquen el incumplimiento de los valores de referencia. La mera existencia del concepto indeterminado «factores pertinentes» dota a la Comisión y al Consejo de un importante margen de apreciación en este y otros momentos a lo largo del PDE. En particular, la existencia de otros «factores pertinentes» se toma en consideración en la fase de apertura del procedimiento de déficit excesivo, pero también, como veremos en el siguiente apartado, durante la tramitación del PDE en la determinación de los plazos para la corrección del déficit excesivo (art. 126.7 del TFUE). Sin embargo, no se permite, como en el brazo preventivo, una reducción del esfuerzo fiscal anual que debe implementar el Estado miembro.

En el caso de España, el *Country Report* de 2017 destaca la existencia de seis ámbitos prioritarios de reforma y evalúa el impacto de las reformas a medio plazo. En el primero, «*Hacienda pública y fiscalidad*», se apunta la necesidad de: reducir la deuda pública para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo; aumentar los ingresos tributarios a través de la reducción de los tipos reducidos o exenciones en el IVA o el incremento de los impuestos recurrentes sobre la propiedad; y reformar el sistema de financiación autonómica para introducir mayores niveles de corresponsabilidad fiscal. En el segundo ámbito, «*desapalancamiento del sector financiero y del sector privado*», si bien se han producido importantes avances en la reestructuración del sector financiero, es necesario

¹⁷ A grandes rasgos las medidas que se adoptarían en el marco de los arts. 6.2 y 10.2 del Reglamento (CE) n.º 1466/1997 son: en primer lugar, la advertencia de la Comisión al Estado para poner fin al incumplimiento; en segundo lugar, recomendación de la Comisión al Consejo sobre el incumplimiento o la desviación significativa e indicación de la adaptación de una Decisión; en tercer lugar, Decisión del Consejo respecto a la adopción de medias; finalmente, si el incumplimiento persiste y el Estado es un Estado de la Zona Euro se pueden establecer sanciones consistentes en la constitución de un depósito.

reducir el elevado endeudamiento de la economía española. En el tercer ámbito, «*Políticas del mercado laboral, educativas y sociales*», son necesarias reformas en materia laboral tendentes a reducir la temporalidad o a aumentar la calidad y eficacia de la ayuda para la búsqueda de empleo; reformas educativas para reducir el abandono escolar prematuro y fomentar la cooperación entre las universidades y las empresas. En el tercer ámbito, «*inversión*», la competitividad de las empresas españolas y su productividad se ve limitada por su reducido tamaño, por ello son necesarias reformas para reducir los obstáculos de acceso y ejercicio de las actividades económicas en las diferentes Comunidades Autónomas y para mejorar su regulación. En este punto destaca la necesidad de acelerar la aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado¹⁸ y la reducción de las restricciones a la competencia, especialmente en el sector de los servicios. En el cuarto ámbito, «*políticas sectoriales*», las políticas de investigación e innovación tienen retos importantes como: incrementar la interacción entre la investigación pública y la privada; aumentar la coordinación de las políticas de investigación entre las diferentes comunidades autónomas; o la mejora de los sistemas de evaluación y rendición de cuentas. Por último, en el sector «*Administración Pública*» se considera clave mejorar los mecanismos de control de la contratación pública (fortaleciendo, por ejemplo, los controles *ex ante* y *ex post* sobre los poderes adjudicadores) e incrementar la coordinación de las políticas de contratación en todos los niveles de la Administración (COMISIÓN EUROPEA (2017) pp. 20 - 58 y CONSEJO (2017) pp. 1-5).

2.3. Existencia de condiciones coyunturales y grave recesión económica

Las condiciones coyunturales de la economía de un Estado deben tenerse en cuenta en diferentes momentos tanto del brazo preventivo como corrector del Pacto. En el brazo preventivo, el art. 5 del Reglamento de Supervisión establece que aquellos Estados que no hayan alcanzado el OMP deberán alcanzar una mejora anual «apropiada» de su saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales (*one off measures*) y otras medidas de carácter temporal (tomando como valor de referencia una reducción del déficit del 0,5 % del PIB). La Comisión ha precisado este precepto estableciendo una matriz en la cual, tomando en consideración el diferencial de producción (*output gap*) del Estado y su nivel de deuda pública o riesgo para la sostenibilidad, se determina el porcentaje de ajuste presupuestario anual exigido (COMISIÓN EUROPEA, 2015, p. 23).

En relación con las medidas *one off*, la Comisión ha concretado cinco principios para su identificación, así como sendas listas con medidas que típicamente deben, y no deben, ser consideradas *one off*. El primer principio establece que una medida *one off* tiene que tener, por su propia naturaleza, un impacto temporal, no recurrente, en los ingresos y gastos del Estado. En este sentido, se consideraran *one off* medidas que comportan beneficios a corto plazo, pero que van acompañadas de la reducción de activos del Estado (como terrenos o edificios) o comportan la constitución de nuevos pasivos; medidas que permiten obtener una

¹⁸ Inicialmente, la Comisión valoró positivamente la aprobación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (COMISIÓN EUROPEA, *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015*, COM(2014) 902 final, de 28 de noviembre de 2014, p. 12), pero critica su bajo grado de aplicación.

cantidad a tanto alzado a corto plazo a expensas de generar un coste futuro recurrente (por ejemplo, la sustitución de la propiedad por el pago de alquileres); medidas que suponen un cambio en el momento de cómputo de un ingreso o gasto (por ejemplo, si la Administración acorta el plazo entre el momento en que se lleva a cabo el hecho imponible y se liquida el impuesto); o medidas introducidas en respuesta directa a «acontecimientos excepcionales» que tienen un impacto a muy corto plazo. Cabe destacar que un acontecimiento excepcional no es aquél que no puede preverse en el momento de elaborar la ley de presupuestos, sino aquel que es intrínsecamente temporal y no puede afectar de manera permanente a la situación presupuestaria (el clásico ejemplo es una sentencia judicial que declara la inconstitucionalidad y el reembolso a los contribuyentes de un impuesto que ha sido recaudado durante varios años). El segundo principio señala que una medida no será considerada *one off* por su mera denominación como tal por el Gobierno, sino por las características intrínsecas de la misma (por ejemplo, una modificación de los tipos impositivos de carácter temporal no es una medida *one off*, sino estructural, la mera temporalidad no supone la calificación de la medida como *one off*, de hecho, muchas medidas temporales no son *one off*). El tercer principio precisa que los componentes volátiles de los ingresos y los gastos no deben considerarse *one off*. El cuarto principio introduce la presunción de que no se consideraran *one off* las decisiones políticas que aumentan deliberadamente el déficit. De hecho, el concepto «medidas *one off*» se introdujo principalmente para evitar políticas que no conducen a una mejora sostenida del equilibrio presupuestario. En consecuencia, los principios enunciados deben aplicarse de manera restrictiva respecto a aquellas medidas que aumentan el déficit. El quinto y último principio precisa que sólo medidas con un impacto significativo en el balance de las Administraciones públicas (más de un 0,1 % del PIB) deben considerarse como *one off*. (COMISIÓN EUROPEA, 2015d, pp. 52 a 65).

A pesar de este intento de concretar el concepto *one off*, en la práctica la Comisión sigue teniendo bastante discrecionalidad a la hora de considerar una medida como *one off* y, a menudo, existen posiciones divergentes entre los Estados y la Comisión. Así, a modo de ejemplo, en 2015, varias de las medidas consideradas por España como medidas *one off* en el Plan Presupuestario no fueron consideradas *one off measures* por la Comisión, incrementando así los niveles de déficit a efectos del PDE. Entre estas medidas se encuentran: la devolución de la paga extra de navidad de 2012 (0,2 % del PIB); el adelanto del segundo tramo de la reforma del impuesto sobre la renta, inicialmente previsto para julio de 2016 a julio de 2015 (0,1 % del PIB); y las medidas para reducir las contribuciones a la seguridad social para los nuevos contratos indefinidos (0,1 % del PIB)¹⁹.

En el brazo corrector, el art. 3 apartado 5 del Reglamento de Supervisión establece que en el supuesto en que un Estado inmerso en un PDE haya tomado medidas efectivas para ajustarse a la Recomendación del Consejo –emitida con arreglo al art. 126.7 del TFUE– y haya realizado el esfuerzo presupuestario estructural recomendado, el Consejo puede ampliar los plazos para la corrección de su déficit, si se producen «factores económicos adversos e inesperados que tienen importantes consecuencias desfavorables sobre la hacienda pública». En este punto la complejidad es doble, puesto que se tiene que determinar, por un lado, si el

¹⁹ COMISIÓN EUROPEA, *Commission Staff Working Document, Analysis of the Draft Budgetary Plan of Spain*, Accompanying the document, Commission Opinion on the Draft Budgetary Plan of Spain, C(2015) 6892 final, 10 de octubre de 2015, Bruselas, p. 5 (en particular nota al pie 4).

Estado ha llevado a cabo una «acción efectiva» y, por otro lado, si se han producido «factores económicos adversos e inesperados».

En cuanto a la primera cuestión, la Comisión ha intentado sistematizar el proceso de evaluación de la adopción de «acciones efectivas». *A priori*, se entiende que un Estado ha adoptado acciones efectivas si ha mejorado su saldo estructural con arreglo a las recomendaciones del Consejo. Para ello se comparará el cambio requerido en el saldo estructural con el cambio finalmente observado. Si el Estado ha mejorado su saldo estructural de acuerdo con las recomendaciones del Consejo, se entenderá que este ha realizado una «acción efectiva». Ahora bien, esta operación, que en un primer momento es sencilla, se complica, puesto que, aunque el Estado no haya alcanzado el cambio requerido en el saldo estructural, es posible que las Instituciones europeas entiendan que este ha realizado una «acción efectiva» tras un análisis en profundidad (conocido como «*careful analysis*»). Tradicionalmente, este análisis en profundidad examinaba el cumplimiento de dos medidas alternativas de esfuerzo estructural: El enfoque *top down* corregía el saldo estructural observado por cambio en el patrón de crecimiento o por la ocurrencia de acontecimientos extraordinarios. El enfoque *bottom up* sumaba las medidas implementadas por el Estado miembro. Dada la complejidad de este análisis, con el objetivo de simplificar el PEC e incrementar su transparencia, se ha revisado la metodología para la determinación de la existencia de una acción efectiva. Para las nuevas Recomendaciones del Consejo, que se aprueben a partir de 2017, la valoración de la acción efectiva se basará en el análisis del cumplimiento de una regla de gasto definida de forma similar a la regla de gasto del brazo preventivo. La regla de gasto toma en consideración la evolución de los gastos agregados y las medidas de política fiscal que incrementan (o disminuyen) los ingresos, aspectos que están en mayor medida bajo el control del Gobierno.

El análisis en profundidad permitirá determinar si el incumplimiento del Estado se debe a un empeoramiento de la situación macroeconómica, en relación a lo previsto en el escenario del PDE, o porque el Estado miembro no ha cumplido con sus compromisos de política económica. Por lo tanto, si la regla de gasto se cumple, se presumirá que el Estado miembro ha llevado a cabo sus compromisos de política presupuestaria, por el contrario, si esta no se cumple se presumirá que el Estado no ha dado cumplimiento a los compromisos contraídos. (COMISIÓN EUROPEA (2017b), pp. 88 - 90).

La introducción de la regla de gasto en el análisis en profundidad es la principal novedad introducida tras el Consejo ECOFIN de 6 de diciembre de 2016. A través de ella se persigue simplificar la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el marco del PDE e incrementar la consistencia entre el brazo preventivo y correctivo del PEC. Este cambio metodológico en la determinación de la existencia de «acción efectiva» incide en uno de los procedimientos más complejos y en el que mayores dificultades existían para determinar su cumplimiento. En las nuevas recomendaciones del PDE se especificarán, por lo tanto, objetivos anuales de déficit, objetivos anuales de esfuerzo estructural, y objetivos anuales de gasto (neto de medidas discrecionales).

Asimismo, debe añadirse un factor más que incrementa la complejidad del análisis: el factor temporal. Las recomendaciones del Consejo toman en consideración los niveles medios anuales, pero en un espectro temporal multianual. Tras la entrada en vigor del *Six Pack*, la experiencia ha demostrado que centrarse en la evolución de las variables fiscales en un año

puede conducir a una asimetría en la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones. Por ello, para evitar evaluaciones sesgadas centradas en el año actual y los previos, a nivel temporal, se tomará en consideración el esfuerzo del Estado desde el inicio del período de corrección y de forma acumulativa. Así, si un Estado supera el esfuerzo fiscal requerido en los años iniciales, se le puede permitir un menor esfuerzo en los años finales, siempre y cuando se cumpla el acumulado. De este modo, se incentiva el *frontloading* y que las medidas de ajuste se produzcan en los primeros años. De igual forma, el sistema asegura que si un Estado da cumplimiento al objetivo nominal durante el primer año, pero no alcanza el esfuerzo fiscal requerido, solo dará cumplimiento a las Recomendaciones en los años siguientes, si alcanza el esfuerzo acumulado durante el período de corrección. (COMISIÓN EUROPEA (2017b), pp. 88 y 89).

Una vez se ha determinado si el Estado ha adoptado una acción efectiva, la Comisión deberá valorar la existencia de «*factores económicos adversos e inesperados*» que escapen al control del Gobierno de un Estado. El art. 3.5 del Reglamento (CE) 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (en adelante, Reglamento del PDE) precisa que si se han adoptado medidas efectivas para ajustarse a las recomendaciones, formuladas de acuerdo con el art. 126.7 del TFUE pero, tras la adopción de la recomendación, han aparecido factores económicos adversos e inesperados que tiene importantes consecuencias desfavorables, se podrá prolongar el plazo de corrección del déficit excesivo. En estos casos se entiende que el incumplimiento del objetivo nominal no se debe a la ausencia de acciones efectivas, si no al empeoramiento de la economía. Ahora bien, también cabe la posibilidad de que, a pesar de la presencia de *factores económicos adversos e inesperados*, la Comisión determine que no existe la necesidad de revisar las Recomendaciones.

Por último, existen supuestos en los que se considera que el Estado no ha adoptado ninguna medida efectiva para corregir su déficit excesivo en aplicación de las Recomendaciones del Consejo y, a su vez, no se ha producido ni una recesión económica grave durante el período ni hechos inhabituales fuera del control del Gobierno. Bajo estas circunstancias, puede producirse un endurecimiento (*step up*) del procedimiento y el Consejo puede decidir imponer una multa, igual al 0,2 % de su PIB del año anterior. En esta situación se encontraba el Estado español durante los meses de julio y agosto de 2016²⁰. Sin embargo, el Consejo decidió dejar sin efectos la multa (CONSEJO (2016b), pp. 11) tras evaluar los argumentos apuntados por España. En particular, se tuvo en consideración las profundas reformas estructurales realizadas por el Gobierno español desde 2012 que se encuentran todavía en curso; el difícil entorno económico durante el período abarcado por la Recomendación del Consejo, de 2013 a 2016; y los compromisos de reducción del déficit anunciados por el Gobierno español. Este análisis con un elevado componente valorativo, posterior a la aplicación de la norma cuantitativa, introduce un importante margen de apreciación para la Instituciones europeas.

Antes de concluir este apartado debemos apuntar que tanto en el brazo preventivo del Pacto (art. 5 del Reglamento de Supervisión), como en el correctivo (art. 3 del Reglamento del PDE) se toma en consideración la existencia de una grave recesión económica en la Zona del Euro o en la Unión Europea en su conjunto. Su existencia podrá suponer una adaptación

²⁰ El 2 de agosto de 2016, de forma expresa el Consejo advirtió a España de que debía adoptar medidas dirigidas a una reducción del déficit excesivo (CONSEJO, 2016b).

del ritmo de saneamiento presupuestario para todos los Estados miembros, en la medida en que no ponga en peligro la estabilidad presupuestaria a medio plazo. Respecto a la condición de grave recesión económica deben hacerse varias precisiones. En primer lugar, debe tratarse de una grave recesión económica en la Zona Euro o en la UE en su conjunto, por tanto, no es una condición evaluada respecto a un Estado en particular. Por ello, si la situación de grave recesión económica no tiene carácter generalizado (como sucede en la actualidad en que, como ya apuntamos, el número de Estados que tienen un PDE es de 3 y se prevé que sea 4 a largo de junio de 2017) es difícil la aplicación de esta cláusula. Ahora bien, los Estados que no se encuentren en el brazo correctivo del PEC, sí podrán aplicar otras cláusulas que de forma específica se vinculan a la situación presupuestaria del Estado en cuestión, con independencia de la situación de la Unión Económica y Monetaria o de la Unión, como es el caso de las cláusulas de inversión. En segundo lugar, se considera una cláusula de uso excepcional. De hecho, la cláusula como tal nunca se ha aplicado hasta el momento. No obstante, como afirma la propia Comisión, esta fue la lógica que *de facto* fue asumida al inicio de la crisis (COMISIÓN EUROPEA, 2015, p. 19), cuando se establecieron plazos especialmente laxos en los PDE de algunos Estados miembros (como Irlanda, Grecia, Portugal o España).

Todo lo descrito refleja que, en términos generales, las reglas del PEC se han caracterizado por su complejidad, su elevada ambigüedad y por basarse en indicadores no observables (como el esfuerzo estructural), lo cual puede afectar a la transparencia, la objetividad o la aplicación igualitaria del PEC. Por ello, cada vez más se aboga por la simplificación del PEC mediante, por un lado, la introducción de un único objetivo a medio plazo determinado en términos de ratio de deuda pública, por otro lado, una única regla operativa, instrumentalizada a través de la regla de gasto (la cual es observable y mejora la transparencia) (entre otros, HAUPTEMEIER *ET AL.* (2010), p. 29; ODOR (2014), p.14; WENDORFF (2014), EYRAUD Y WU (2015) pp. 96 a 100; y ANDRLE *ET AL.* (2015), pp. 11 y 12).

3. Cumplimiento de la regla de gasto

La flexibilización de las disposiciones del Pacto que hemos analizado hasta el momento debe conjugarse con la aplicación de la regla de gasto (regulada en el art. 5 del Reglamento de Supervisión). En la actualidad, en la medida en que los Estados miembros alcanzan sus respectivos OMP, la regla de gasto es la principal limitación al crecimiento del gasto público. Ahora bien, como veremos a continuación, del análisis de la configuración de la regla de gasto a nivel europeo y de su aplicación por parte de las Instituciones europeas también se infiere cierto margen de maniobra para los Estados²¹.

La regla de gasto europea establece, en síntesis, que el crecimiento anual del gasto público computable no debe exceder de una tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo. Si el Estado no ha alcanzado su OMP, el crecimiento del gasto público computable debe ser inferior a dicha tasa. La tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo se calcula por la Comisión tomando en consideración los últimos cinco años, el año vigente y

²¹ Para delimitar la cuestión objeto de estudio y por razones de espacio, no analizaremos la regla de gasto regulada en el art. 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

los cuatro futuros [es decir, $(t-5 \text{ a } t-1) + (t) + (t+1 \text{ a } t+4)$]. El ámbito temporal examinado permite un equilibrio entre los elementos del pasado y del futuro (COMISIÓN EUROPEA, 2011, p. 73). Sin embargo, esta metodología perjudica en la actualidad a Estados como Irlanda, en los que, a pesar de que su PIB crece, la toma en consideración de los cinco últimos ejercicios presupuestarios restringe el posible crecimiento del gasto público. Así, lo ha puesto de manifiesto el IRISH FISCAL ADVISORY COUNCIL respecto de Irlanda²². Por su parte, las Instituciones europeas son conscientes de la dificultad de fijar un criterio temporal que permita el establecimiento de una tasa de crecimiento potencial del PIB que sea similar a la media de la tasa de crecimiento potencial del PIB durante el ciclo (COMISIÓN EUROPEA, 2011, p. 73). Bajo esta coyuntura, para introducir flexibilidad las Instituciones europeas no han modificado los criterios para determinar la regla de gasto (*ex ante assessment*), sino que permiten desviaciones en el momento de evaluar su cumplimiento por los Estados (*ex post assessment*).

Para valorar si un Estado da cumplimiento al brazo preventivo, la Comisión analiza tanto la senda de ajuste hacia el OMP como la regla de gasto. En ambos análisis se puede concluir que hay una desviación significativa (si esta es superior al 0,5 % del PIB para el año en consideración o un promedio del 0,25% en dos años), o no significativa. En los casos en los que el Estado no da cumplimiento a los dos criterios, de conformidad con el art. 6(3) del Reglamento de Supervisión, la conclusión respecto a la situación del Estado dependerá de una «evaluación global». En el marco de esta «evaluación global», para poder afirmar que una desviación es significativa es necesario que al menos uno de los dos indicadores esté desviado significativamente. Ahora bien, incluso en los supuestos en los que hay una desviación significativa de ambos indicadores, es necesario analizar íntegramente la situación del Estado antes de llegar a la conclusión definitiva; puesto que, tal y como afirma la Comisión, no hay ningún elemento en el Reglamento de Supervisión cuya concurrencia permita afirmar de forma automática la existencia de una desviación significativa.

En la evaluación global, especialmente cuando solo uno de los indicadores revela la existencia de una desviación significativa, la Comisión informará al Consejo de los factores que provocan la discrepancia y las razones que le conducen a adoptar su decisión final. Es, por tanto, durante esta «evaluación global» cuando se toman en consideración los elementos cualitativos mencionados y se introduce margen de maniobra para las Instituciones europeas (COMISIÓN EUROPEA (2017b), pp. 54 y 55).

En aras de concretar la aplicación de la regla de gasto, el IRISH FISCAL ADVISORY COUNCIL ha precisado que es posible que existan desviaciones si el Estado da cumplimiento a tres requisitos: i) sus decisiones relativas a los ingresos y los gastos deben asegurar que el nivel de

²² El IRISH FISCAL ADVISORY COUNCIL afirma que el cálculo de la regla de gasto partiendo de un rango temporal centrado en el 2016, en el que los años más duros de la crisis (2008/10) se excluirían del cálculo, supondría fijar una tasa de crecimiento potencial del PIB de un 1,8 % y una regla de gasto de un 0,4 %. En cuanto a la afectación del cumplimiento del OMP, el IRISH FISCAL ADVISORY COUNCIL afirma que, el cambio del rango temporal, unido al uso de las más recientes previsiones estadísticas de la Comisión, permitirían una reducción del déficit estructural del 0,5 % en 2016. Este descenso en el saldo estructural es menos estricto que la reducción del 0,9 % derivada de la aplicación de la regla de gasto existente basada en el año 2013. No obstante, permite igualmente dar cumplimiento al mandato de reducciones anuales mínimas de un 0,5 % del déficit estructural para alcanzar el OMP. Véase, IRISH FISCAL ADVISORY COUNCIL (2015), *The EU Expenditure Benchmark: Operational issues for Ireland in 2016*, Analytical Note n° 7, pp. 14 y 15.

déficit continúa disminuyendo a un ritmo prudente, alcanzado al menos una reducción de un 0,5 % del PIB del saldo estructural; ii) justificar el motivo de la desviación del cumplimiento de la regla de gasto; iii) reforzar su compromiso con el límite de gasto público plurianual. Junto a estos tres requisitos, dos aspectos concretos tienen especial importancia en el análisis del cumplimiento *ex post* de la regla de gasto, uno relativo a los ingresos y otro a los gastos. Respecto del gasto público, se evalúa si se prevén incrementos sustanciales del gasto público en materias como sanidad, educación o pensiones. En relación con los ingresos, se toma en consideración si el Estado introduce reducciones discrecionales de la carga tributaria, este verá limitado sustancialmente el crecimiento del gasto público que le es permitido. Por ello, como ha afirmado el IRISH FISCAL ADVISORY COUNCIL, (IRISH FISCAL ADVISORY COUNCIL, 2015, p. 17), en situaciones como la que se encuentra Irlanda, en que la regla de gasto es especialmente dura, se tiene que valorar de forma estricta la idoneidad de introducir medidas discrecionales tendentes a la reducción de los ingresos tributarios.

En el caso de España, las medidas fiscales discrecionales de reducción de impuestos llevadas a cabo en el año 2015 (descensos en los tipos del Impuesto sobre la renta de las personas físicas y del Impuesto sobre sociedades) son contrarias a esta idea de evitar reducciones discrecionales de ingresos tributarios en fases presupuestarias en las que la regla de gasto limita sustancialmente el nivel de gasto público permitido. De hecho, la Comisión, al evaluar el Plan Presupuestario de España para 2016, afirma que las reducciones del déficit en los ejercicios 2015 y 2016 (del 1,2 % y 1,4 %, respectivamente) se derivan exclusivamente de medidas restrictivas del gasto público. En ambos años las medidas introducidas tendentes a incrementar los ingresos, principalmente a nivel autonómico y local, han sido contrarrestadas, a nuestro entender, por los efectos de la reforma fiscal. Esta última ha comportado, desde enero del 2015, una disminución de los ingresos derivados del Impuesto sobre la renta de las personas físicas y del Impuesto sobre sociedades (COMISIÓN EUROPEA, 2015c, p. 44, en particular, considerando 11). Por tanto, para incrementar el margen de maniobra y poder aumentar los niveles de gasto público se deben evitar reducciones de impuestos como las derivadas de la reforma de 2015, lo cual no excluye reducciones de los impuestos directos, pero estas deben compensarse con un incremento de los impuestos indirectos, hecho que no se ha producido (AIREF, 2013, p. 13)²³.

Por último, no solo son determinantes los niveles cuantitativos de ingresos y gastos, también es clave su composición. Las Instituciones europeas han destacado la importancia de la calidad de las finanzas públicas (COMISIÓN EUROPEA (2017c), p. 17), puesto que un buen rendimiento fiscal no es suficiente para garantizar el crecimiento a largo plazo. No obstante, la configuración material de los gastos e ingresos no es sencilla. En materia de gastos es complejo determinar qué partidas de gasto fomentan el crecimiento a largo plazo. En este sentido, si bien parece haber consenso al afirmar que el gasto en infraestructuras y educación generan crecimiento a largo plazo (incrementado el capital físico y su productividad y el capital humano, respectivamente), la evidencia para algunos autores es menos concluyente respecto

²³ La Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) destaca que si bien la recaudación por estos impuestos (IRPF y IS) se ha visto favorecida por factores como la recuperación del mercado laboral en el primer semestre de 2015 y la mejora en los beneficios empresariales y las condiciones crediticias, estos impuestos se han visto afectados durante 2015 por la reforma fiscal. Véase, AIREF, *Informe de cumplimiento esperado de los objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto 2015 de las Administraciones públicas*, 17 de julio de 2015, p. 13.

al gasto en I+D o en sanidad (a pesar de los argumentos teóricos que justifican un efecto positivo sobre el crecimiento) (entre otros, COMISIÓN EUROPEA (2004), p. 187 y BANCO DE ESPAÑA (2008), p. 47). En cuanto a la estructura de los ingresos, se ha señalado la necesidad de limitar distorsiones y desincentivos, por ejemplo, estableciendo impuestos sobre el consumo en lugar de sobre el trabajo o el capital, al estar los primeros asociados con un mayor crecimiento²⁴. Sin embargo, al decidir sobre las estructuras impositivas existen confrontaciones entre el crecimiento y otros objetivos (como la distribución de los ingresos y la equidad), que deben ser tomados en consideración (COMISIÓN EUROPEA (2008) p. 40).

4. Conclusiones

La flexibilización de algunos aspectos del PEC llevada a cabo por las Instituciones europeas en 2015 tiene caracteres específicos. En primer lugar, los cambios no se han introducido a través de una reforma directa, como sucedió en 2005, del texto de los Reglamentos que conforman el *Six Pack* y el *Two Pack*, sino mediante una reinterpretación de sus propias disposiciones. Los Reglamentos que conforman ambos paquetes legislativos ofrecen el suficiente margen de interpretación como para hacer posible esta opción, que permite preservar la estabilidad regulatoria tras un período de importantes cambios normativos. La reforma directa de los Reglamentos podría haber sido interpretada como una relajación en los objetivos y haber alterado una tendencia de reducción de los déficits excesivos que ha sido valorada por las Instituciones europeas como muy positiva.

En segundo lugar, a nivel material, la flexibilidad se permite principalmente a Estados que se encuentran en el brazo preventivo, en ámbitos concretos y, en todo caso, supervisada por las Instituciones europeas, principalmente por la Comisión. Así, se fomenta la inversión, pero solo en la medida en que se canalice a través del FEIE o de la aplicación de las «cláusulas de inversión». En el caso del FEIE, las Instituciones determinan los proyectos que serán financiados; y respecto a las cláusulas de inversión, se restringe su aplicación a determinadas inversiones y a la existencia de una situación presupuestaria muy específica (de nulo crecimiento o decrecimiento). Además, en última instancia, su aplicación por el Estado miembro deberá ser aceptada por la Comisión. Del mismo modo, para poder aplicar las «cláusulas de reformas estructurales», la reforma acometida deberá ser considerada como «estructural» por la Comisión y generar efectos presupuestarios a largo plazo directos (de reducción de déficit), o indirectos (fruto del aumento de la productividad).

En tercer lugar, la aplicación de las cláusulas de inversión y reformas estructurales se conjuga, en todo caso, con el cumplimiento de la disciplina presupuestaria. Por ello, las cláusulas de inversión solo serán aplicables si el Estado da cumplimiento a los mandatos de disciplina presupuestaria (cumplimiento del OMP), o está en la senda de ajuste hacia el OMP. En cuanto a las desviaciones permitidas, se han establecido límites cuantitativos: del 0,5 % de desviación para cada cláusula individualmente, y del 0,75 % para las dos cláusulas conjuntamente (CONSEJO (2016), p. 8; COMISIÓN EUROPEA (2017b), pp. 41 a 44). Además, en el caso

²⁴ De hecho, entre las reformas sugeridas por la Comisión a España se encuentra la reducción de los tipos reducidos o exenciones en el IVA (véase, apartado 2.2. Reformas estructurales y otros factores pertinentes).

de las cláusulas de reformas estructurales, el OMP deberá alcanzarse en el período de cuatro años establecido en el Programa de estabilidad o convergencia en el que se active la cláusula de reforma estructural; y el Estado deberá preservar el margen de seguridad adecuado con respecto al valor de referencia del 3 % del PIB.

En cuarto lugar, la potencial flexibilidad apuntada debe conjugarse con el cumplimiento de la regla de gasto. Sin embargo, la Comisión también permite, bajo determinadas circunstancias, desviaciones en la observancia de la regla de gasto. El margen de maniobra a los Estados no se ha introducido en el momento de fijar la regla de gasto que debe ser alcanzada (o los criterios para su determinación), sino permitiendo desviaciones en el momento de evaluar su cumplimiento (*ex post assessment*). En este punto, se analizará tanto el cumplimiento del OMP como de la regla de gasto, y se permitirán desviaciones en la senda de ajuste cuando las señales de los dos indicadores sean contradictorias. La Comisión en su análisis en profundidad deberá determinar qué señal prevalece. La toma en consideración de aspectos cualitativos (sobre todo elementos *one-off*) permitirá a la Comisión realizar una evaluación más abierta en función de las circunstancias específicas del Estado. Ahora bien, a pesar de este carácter abierto, existen aspectos, como la introducción de reducciones discrecionales de la carga tributaria (en materia de ingresos) que limitan sustancialmente el crecimiento del gasto público que es permitido al Estado, de ahí que, como afirman la IRISH FISCAL ADVISORY COUNCIL, deba valorarse de forma muy estricta la idoneidad de su introducción.

En quinto lugar, en el brazo preventivo, a la hora de evaluar la adopción por parte del Estado de una «acción efectiva» o la existencia de «factores pertinentes», si bien hay criterios de carácter numérico, cuyo cumplimiento o incumplimiento es objetivo (como es la corrección del saldo estructural), también se introduce un análisis de carácter más valorativo que permite un importante margen de maniobra a la Comisión a la hora de elaborar sus recomendaciones al Consejo. Cabe destacar que en 2016 se ha revisado la metodología para la determinación de la existencia de una acción efectiva por el Gobierno, introduciendo el análisis del cumplimiento de una regla de gasto definida de un modo similar a la existente en el brazo preventivo. La reforma persigue simplificar y objetivar el análisis del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Consejo en el marco del PDE, uno de los procedimientos más complejos del PEC. Este cambio se inserta en una tendencia más amplia de simplificación del PEC que le permita gozar de mayor transparencia.

Tras analizar si el Estado ha adoptado una acción efectiva y la concurrencia de factores económicos adversos que escapan al control del Gobierno, el Consejo podrá ampliar el plazo para la corrección del déficit (normalmente en un año), pero la concesión de este aplazamiento no es obligatoria. También es posible, como ha sucedido en el caso de España en 2016, que a pesar de que el Estado no haya adoptado ninguna medida efectiva para corregir su déficit excesivo y, a su vez, no se hayan producido ni una recesión económica grave durante el período ni hechos económicamente adversos, el Consejo considere, por las circunstancias específicas del Estado, que anula la imposición de la multa que podría establecerse (del 0,2 % del PIB). Por tanto, de nuevo, en este punto del procedimiento se introduce un importante componente valorativo para las Instituciones europeas.

Por último, con carácter general, uno de los puntos débiles del PEC es el carácter asimétrico de sus reglas, las cuales pueden obligar a una política fiscal más restrictiva, pero no más

expansiva. En el *Annual Growth Survey 2017* queda latente el debate sobre la necesidad de introducir una posición fiscal agregada para la zona euro que permita un *policy mix* óptimo, diferenciando entre Estados con margen presupuestario que deben utilizarlo para estabilizar la demanda y Estados que no cuentan con dicho margen y deben cumplir las exigencias del PEC. Para la Comisión esta combinación evitaría que la «estabilización macroeconómica a corto plazo se logre a costa de la sostenibilidad a medio plazo» (COMISIÓN EUROPEA (2017c), p. 17). Ahora bien, el principal problema para introducir este tipo de reformas es la imposibilidad de la Comisión de obligar a los Estados que poseen margen de maniobra a nivel fiscal (como son actualmente, Alemania o Países Bajos) a llevar a cabo políticas fiscales expansivas en términos de gasto e inversión, que contribuyan a estabilizar la demanda.

Bibliografía

- Airef (2015): *Informe de cumplimiento esperado de los objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto 2015 de las Administraciones públicas*, 17 de julio de 2015.
- Andrle, M., J. Bluedorn, L. Eyraud, T. Kinda, P. Koeva Brooks, G. Schwartz y A. Weber (2015): *Reforming fiscal governance in the European Union*, IMF Staff Discussion note 09.
- Balassone, F. y Franco, D. (2000): «Public investment, the Stability Pact and the «golden rule»», *Fiscal Studies*, vol. 21, pp. 207–229.
- Balassone, F. y Franco, D. (2004): «EMU fiscal rules: new answers to old questions?», *Changing Institutions in the European Union*, chapter 1, Edward Elgar, 2004.
- Banco de España (2008): «La composición de las finanzas públicas y el crecimiento a largo plazo: un enfoque macroeconómico» (De castro y González-Mínguez), *Documentos Ocasionales*, núm. 0809.
- Barrios S. y Schaechter A. (2008): «The quality of public finances and economic growth», *Economic Papers*, núm. 337, *Economic and Financial Affairs*, European Commission.
- Buti, M. (2006): «Will the New Stability and Growth Pact Succeed? An Economic and Political Perspective», *European Economy*, (241), 2006.
- Buti, M., y Pench, L. R. (2004): «Why Do Large Countries Flout the Stability Pact? And What Can Be Done About It?», *Symposium on reforming fiscal policy co-ordination under EMU*, JCMS, vol. 42, nº 5, pp. 1023–59.
- Comisión Europea (2004): *Public Finance in EMU*, nº. 3, 2004.
- Comisión Europea (2011): *Public Finance in EMU*, nº. 3, 2011.
- Comisión Europea (2014a): *Revisión de la gobernanza económica. Informe sobre la aplicación de los Reglamentos (UE) núm. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 y 473/2013* (COM (2014) 905 final, de 28 de noviembre de 2014).
- Comisión Europea (2014b): *Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015*, COM(2014) 902, de 28 de noviembre.
- Comisión Europea (2015): *Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento*, COM(2015) 12 final, de 13 de enero de 2015.

- Comisión Europea (2015b): *Commission issues guidance to encourage structural reforms and investment – Frequently Asked Questions*, 13 de enero.
- Comisión Europea (2015c): *Commission Opinion on the Draft Budgetary Plan of Spain*, 12 de octubre de 2015, C(2015) 6892 final, 10 de octubre.
- Comisión Europea (2015d): *Public Finance in EMU*, Institutional Paper 014, Diciembre.
- Comisión Europea (2016): *Assessment of the 2016 Stability Programme for Italy*, 26 de mayo de 2016.
- Comisión Europea (2016b): *Commission Opinion on the Draft Budgetary Plan of Italy*, C(2016) 8009 final, 16 de noviembre 2016.
- Comisión Europea (2017): *Country Report Spain 2017*, SWD(2017) 74 final, 22 de febrero.
- Comisión Europea (2017b): *Vade mecum on the Stability and Growth Pact*, European Economy, Institutional Paper, (052), Marzo.
- Comisión Europea (2017c), *Annual Growth Survey 2017*, COM(2016) 725 final.
- Consejo (2014): *Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España para 2014* (2014/C 247/08), 29 de julio.
- Consejo (2014): *Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de España*, (2016/C 299/02), 12 de julio.
- Consejo (2016): *A Commonly agreed position on Flexibility within the Stability and Growth Pact*, 12 febrero, 14345/15, LIMITE, ECOFIN 888 UEM 422.
- Consejo (2016b), *Decisión del Consejo por la que se formula una advertencia a España para que adopte medidas dirigidas a una reducción del déficit que se considera necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo*, 2 de agosto, 11552/16, ECOFIN 742 UEM 282.
- Consejo (2016c), *Decisión de ejecución del consejo sobre imposición de una multa a España por no haber adoptado medidas efectivas para corregir su déficit excesivo*, 5 de agosto de 2016, 11555/16, ECOFIN 745 UEM 285.
- Crespo Ruiz, C. (2012): «La reforma de la supervisión de las políticas fiscales en la Unión Europea durante la crisis. ¿Huracán o brisa de cambio?», *Presupuesto y Gasto Público*, 66, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, pp. 39 – 58.
- Eyraud, L., y Wu, T. (2014): *Fiscal Governance in the Euro Area: Progress and Challenges*, IMF Country Report núm. 14/199, Selected Issues, Washington.
- Heupmeier, S., Sanches Fuentes, J. y Schuknecht, L. (2010): *Towards expenditure rules and fiscal sanity in the Euro Area*, European Central Bank. Working Paper Series, 1266, noviembre 2010.
- Irish Fiscal Advisory Council (2015): *The EU Expenditure Benchmark: Operational issues for Ireland in 2016*, Analytical Note nº 7.
- Marco Peñas, E. (2012): «Reforma de la gobernanza económica y la disciplina presupuestaria de la Unión Europea: el *Six Pack*», *Revista española de control externo*, Vol. 14, núm. 41, pp. 31 – 80.
- Micossi, S., Y Peirce, F. (2014): *Flexibility clauses in the Stability and Growth Pact: No need for revision*, CEPS Policy Brief, 319.

- Ministerio de Economía y Competitividad (2015): *Informe de situación de la Economía Española*, 10 de julio de 2015.
- Ministerio de Economía y Competitividad (2015): *Actualización del programa de estabilidad*, 2015 – 2018.
- Odo, L. (2014): *The Good, the Bad and the Ugly. Lessons from the first phase of implementation of the new European fiscal framework*, Council for Budget Responsibility, Discussion Paper núm. 3/2014.
- Pérez De La Vega, L. M^a (2006): «Cómo evitar y corregir las situaciones de déficit público excesivo en el marco del Pacto de Estabilidad», *Noticias de la Unión Europea*, (255), pp. 37 – 66.
- Strauss-Kahn, D. (1985): «Déficit público y crecimiento de la deuda pública», *Papeles de Economía Española*, (24), pp. 117 – 131.
- Steinberg, F. y Molina, I. (2012): «Un renovado pacto de estabilidad (¿sin crecimiento?) para la UE», *Revista de Análisis del Real Instituto Elcano*, n.º. 93, enero, pp. 4 – 11.
- Talani, L. S. (2008): «A dead Stability and Growth Pact and strong Euro: there must be a mistake!» en la obra colectiva *Between Growth and Stability: The demise and reform of the European Union's stability and Growth Pact*, editado por TALANI, Leila Simona, y CASEY, Bernard, Cheltenham, Edward Elgar, 2008, pp. 85 – 108.
- VV.AA. (2012): *El Six Pack de la reforma del gobierno económico en la Unión Europea*, Boletín Económico del ICE, núm. 3022, Madrid, pp. 3 – 13.
- Varga, J. y Veld, in't J. (2008): *The potential growth impact of structural reforms in the EU. A benchmarking exercise*, Economic Papers, European Commission, (351).